

***ANÁLISE DAS PERDAS NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
REFRIGERADOS EM UMA DISTRIBUIDORA DE SÃO PAULO.***

Camila Jesus Barros (Fatec Zona Leste) camilasije@gmail.com
Eliacy Cavalcante Lelis (Fatec Zona Leste) eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br
Eloisa Maria Pereira da Silva (Fatec Zona Leste) eloisa161997@gmail.com
Luana Luiza Teixeira da Silva (Fatec Zona Leste) aretuza.luiza@gmail.com

Resumo

O estudo abordou as perdas de medicamentos nos armazéns em uma distribuidora de produtos farmacêuticos localizada em São Paulo. O objetivo do desenvolvimento do estudo foi analisar ambiente e condições de armazenagem de produtos farmacêuticos refrigerados e as perdas de produtos que podem ocorrer por conta destes fatores. Na metodologia foi realizada a pesquisa bibliográfica e também forma de um estudo de caso onde foram levantadas as questões que influenciam nas perdas. Através do estudo de caso, percebeu-se que a falta de controle no armazém é o principal fator que resulta em danos nos medicamentos. Por fim concluiu-se que para solucionar o problema, o endereçamento seria a melhor aplicação, pois através do mesmo o processo de controle de produtos torna-se mais eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: Produtos farmacêuticos, armazenagem, perdas.

Abstract

The study examined the losses of drugs in the warehouses at a distributor located in São Paulo. The objective of the study development was to analyze the environment and storage conditions of refrigerated pharmaceutical products and the losses of products that can occur due to these factors. In the methodology was carried out the bibliographical research and also the form of a case study where the questions that influenced the losses were raised. Through the case study, it has been realized that the lack of control in the warehouse is the main factor that results in damages in the medicines. Finally it was concluded that to solve the problem, addressing would be the best application, because through it the process of product control becomes more effective.

KEYWORDS: MEDICATIONS. WAREHOUSE. CONTROL. ADDRESSING.

1. INTRODUÇÃO

O armazenamento é o serviço responsável pela estocagem ordenada, pela guarda dos materiais e contribui significativamente para a preservação do produto. Se tratando de produtos médicos, o Ministério da Saúde orienta a forma certa de desempenhar esta atividade, visando que haja o mínimo de danos possível. O armazenamento e a movimentação são importantes etapas da logística, que

influenciam diretamente na qualidade que o produto terá ao ser entregue ao destino. No ramo farmacêutico, não é diferente. As instalações da armazenagem e os cuidados adequados na movimentação podem assegurar que o medicamento estará em perfeitas condições até o recebimento.

Os produtos farmacêuticos possuem embalagens frágeis que exigem uma imensa e cuidadosa movimentação, e seu conteúdo necessita de uma armazenagem especial. Medicamentos termo lábeis apresentam uma série de restrições que precisam ser seguidas rigorosamente, as embalagens precisam ter alta resistência térmica para longos períodos, já que em geral, os medicamentos possuem uma temperatura específica para conservação. Percebe-se que grande parte das perdas são causadas por uma gestão de armazenagem ineficiente, causando grandes prejuízos para a empresa. Como reduzir as perdas na armazenagem de produtos farmacêuticos refrigerados de um distribuidor de São Paulo?

O objetivo principal deste artigo é analisar as perdas, ambiente e condições de armazenagem de produtos farmacêuticos refrigerados em um distribuidor de São Paulo. Os objetivos específicos são identificar e categorizar as perdas, aplicar técnicas de codificação e endereçamento para facilitar a comunicação.

2. METODOLOGIA

Marconi e Lakatos (2011) define a pesquisa bibliográfica como o do levantamento de toda a bibliografia já publicada sobre o tema, com a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito sobre o assunto. Foi realizado um levantamento bibliográfico dos temas: Armazenagem, endereçamento e embalagens.

Segundo Yin (2010) pesquisa de campo limitada a um estudo de caso existem algumas estratégias, as principais são exploratória, descritiva e explanatória, apesar de cada uma dessas estratégias tenham suas características específicas, todas trazem algo claro e bem delimitado também podendo conter sobreposições.

Distribuidora de São Paulo no setor farmacêutico, cuja coleta de dados inclui observação “in loco” para mapear o espaço e elaborar a planta baixa da área de armazenagem, entrevista com o responsável do setor. Na pesquisa documental foram analisados registros da empresa sobre as perdas na armazenagem.

No tratamento e análise dos resultados foram elaborados gráficos, uma pesquisa qualitativa com a comparação das plantas baixas e com as propostas de melhoria.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1.1 ARMAZENAGEM

Segundo Gasnier & Banzato (2001), a armazenagem é tida como uma importante função para a gestão da cadeia de suprimento. Armazenar adequadamente tem por objetivo garantir que o produto esteja em perfeitas condições, mantendo a sua integridade até ocorrer a distribuição dentro do prazo solicitado.

O armazém é usado para aproveitar o espaço de forma eficiente, deixando os materiais de uma maneira que facilite a localização e atenda as especificações de cada produto.

Conforme o Sersorweb (2019) existe um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem a armazenagem de produtos farmacêuticos refrigerados. Os processos são:

- O recebimento envolve examinar e conferir os medicamentos detalhadamente, observando as informações contidas nas embalagens dos produtos, analisando as necessidades de acordo com seu documento de solicitação.
- Estocagem/Endereçamento é a organização dos medicamentos em espaço pré- estabelecido, com o intuito de obter segurança e rapidez na retirada.
- Segurança é a parte que cuida da proteção do medicamento na armazenagem para danos físicos, furtos e roubos.
- Conversação é para manter a estabilidade dos medicamentos a fim de preservar as características físico-químicas dos medicamentos.
- Controle de estoque é o registro de entrada, saída e estocagem de medicamentos.

A armazenagem de produtos farmacêuticos requer cuidados diferentes das demais, em especial, quando se trata de produtos refrigerados, como, por exemplo, as vacinas. São produtos que exigem total atenção para que não percam a eficácia ou comprometam a saúde de quem os consumir.

De acordo com Logweb (2017), os medicamentos termolábeis em geral exigem temperaturas específicas, que variam de 2° a 8° C, havendo também os mais sensíveis que são danificados quando submetidos a temperaturas acima de 30°. O armazém deve ser climatizado, ao abrigo da luz solar direta e não pode ultrapassar a umidade de 60%. Para realizar a armazenagem adequada deste tipo de produto, é fundamental que seja feito o controle rigoroso das condições do espaço, garantindo que os produtos fiquem em uma área acessível à limpeza, com portas largas para facilitar a circulação e janelas devidamente protegidas.

Na área de armazenagem, há dispositivos que auxiliam no monitoramento da temperatura, como por exemplo, o data logger, que é um aparelho eletrônico que registra dados, temperatura e a umidade do local onde for instalado dentro de um intervalo de tempo pré-determinado. O ambiente usado para garantir a refrigeração precisa conter geladeiras ou câmara fria, que é o espaço que permite o controle da temperatura e diminui a possibilidade de que o medicamento seja exposto a temperatura ambiente. e deve ser submetido as normas da ANVISA. A câmara fria para medicamentos e produtos biológicos deve ser submetida as normas da ANVISA, sendo composta por paredes de painéis de aço isotérmico, porta frigorífica de acesso, e equipamentos para refrigerar.

3.1.2 ENDEREÇAMENTO DE ARMAZÉM

Endereçamento logístico permite que os produtos do estoque de uma empresa sejam localizados mais facilmente pelos funcionários. Além disso, esse sistema torna mais simples o controle de entrada e saída de mercadorias, uma vez que determina que os produtos de alto giro fiquem próximos à área de entrada e saídas.

O endereçamento de um armazém é uma forma de localização dos estoques. O endereçamento é feito com base em sistemas de localização, sua organização lembra a estrutura de uma cidade. Cada armazém tem sua necessidade específica, mas na sua grande maioria são separados por local, blocos, ruas, colunas e níveis.

Conforme Alves Neto (2013), um ponto importante no endereçamento são as sinalizações, que tem precisam ser simples de modo que os operadores fixos e os temporários (funcionários que são contratados em picos de demanda) entendam essa sinalização, mas ainda não temos uma padronização mundial para a sinalização.

3.2.1 CODIFICAÇÃO DE PRODUTOS

A codificação é utilizada nos produtos para agilizar e organizar processos.

Segundo Pozo (2004) a codificação dos produtos é uma das atividades mais importante perante a gestão de materiais de uma empresa. A codificação também chamada de classificação é utilizada em todos os tipos de empresa a fim de controlar e padronizar o fluxo de produtos.

A codificação pode ser feita por diferentes tecnologias, código de barras, radio frequência entre outras. Em geral é necessário um sistema computadorizado e uma identificação unitária, que pode ser por exemplo RFID (Identificação por Rádio Frequência), por meio de antenas, essas ondas atingem etiquetas inteligentes (TAGs). Cada TAG é composta por um microchip, que possui um número binário gravado o chamado EPC (Código Eletrônico do Produto).

4. ESTUDO DE CASOS

4.1 PERFIL DA EMPRESA EM ESTUDO

A empresa em estudo é um operador logístico que atua no segmento transporte de produtos farmacêuticos há vinte anos, possui dezesseis filiais com atuação em cinco estados diferentes, todas com localização privilegiada para as rodovias e pontos estratégicos para o transporte rodoviário. unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto nomeada como Matriz e Itapevi.

4.2 PROBLEMATICA

A área de armazenagem em estudo está organizada conforme a figura 1.

FIGURA 1 - Local onde o estudo de caso e levantamento de dados foi realizado.

FONTE: Autores (2019)

O produto começa ser responsabilidade da empresa a partir da coleta no fornecedor, assim que a entrada no centro de distribuição da empresa é designado para os processos, onde em um ponto não está sendo bem executado.

No recebimento são examinadas todas as necessidades dos produtos, por profissionais chamados de “conferentes” até então esse procedimento é feito de maneira correta.

O ponto em que se dá início ao erro e perda é na estocagem, onde é feito a organização e pré-estabelecido um espaço para a armazenagem “final” do medicamento. Esse processo é executado por profissionais chamados de “ajudantes”. Na estocagem os ajudantes precisariam direcioná-las da maneira correta, mas muitas vezes acontece o que é chamado de extravio no armazém onde algumas mercadorias não são pré-armazenadas no local correto, falta de informativos suficientes de onde foi guardada, e para onde deveria ir ou até mesmo se perdem dentro do armazém antes de armazená-las no seu destino final.

A maioria dos medicamentos refrigerados possui uma exigência em comum, que a cada 48 horas o gelo do isopor em que o medicamento está acondicionado seja trocado, para que sua composição não seja modificada. Por perderem algumas mercadorias dentro do armazém antes de chegar na câmara fria à integridade dos produtos são comprometidas, ou seja, perda. Foram contabilizadas ao longo de

quase dois meses cerca de 390 caixas de medicamentos avariados por extravios na parte de estocagem, esse número pode variar, podendo ser maior ou menor de acordo com o que ocorre dentro da empresa ao longo dos meses, esse número foi extraído nos meses em que o trabalho foi desenvolvido, parece um número pequeno com relação às milhares de mercadorias que passam pela empresa, mas além da perda a empresa paga pela mercadoria e em alguns casos é responsável pela multa do cliente quando, por exemplo, algum órgão público, pois o fornecedor já havia disponibilizado o produto e a empresa responsável pela movimentação, armazenagem e transporte do produto ocasionou a avaria, atrasando assim a chegada ao consumidor final, como hospitais.

Percebe-se também que a falta de informações entre as equipes é um fator que ajuda as perdas, mesmo que mínima, notamos que algumas vezes uma equipe não sabe onde a outra, de horário diferente, havia deixado os produtos até que procurasse ou sentisse falta da mercadoria no local correto.

Foi consultado o setor comercial da empresa e descobrimos que teve casos que quando ocasionaram perdas com determinados clientes alguns muitas vezes não voltaram a contratar o serviço da empresa, e isso não é algo bom, pois sabe-se que essas avarias poderiam ser evitadas e minimizadas com pequenas tratativas. A figura 2 mostrará as perdas em geral relacionadas ao armazém.

FIGURA 2 – Motivos de perdas e o quanto afeta o armazém em porcentagem

FONTE: Autores (2019)

4.3 PROPOSTA DE MELHORIA

Propõe-se um endereçamento para o armazém, para facilitar a visualização e comunicação entre os operadores logísticos e uma codificação dos produtos dentro do setor para completar essa melhoria e facilitar na localização dos produtos. Depois de uma pesquisa mercadológica analisamos a opções de preço e tecnologias envolvidas nesse serviço e optamos por implantar a codificação mais comum que

é o código de barras simples.

A parte de endereçamento poderia ser implantada da seguinte forma:

Identificando rua (corredor), módulo (O porta palete), nível (andar) e vão (espaço no porta palete). O material para tal identificação tem que ser de material rígido e que tenha uma boa duração, pois é muito importante a perfeita visualização de todas as placas.

Em cada "rua" será colocado uma placa em três lugares, no começo e no final do corredor serão colocadas duas placas em "L" para quem vier dos dois lados conseguir se identificar e no meio do corredor uma placa quadrada de forma tradicional. As placas serão do tamanho mais usado 300 x 400 mm.

Por questão de facilidade as ruas deverão ser enumeradas, pois quando um operário que estiver localizado na "rua 3" e precisar ir para "rua 13" conseguir identificar rapidamente que precisa andar mais 10 ruas dentro do armazém, é mais fácil do que dizer para um funcionário que está na "rua B" ir para "rua L", o cálculo para as letras é mais demorado. Os módulos, níveis e os vãos terão a mesma regra de localização por números.

Quando os operários precisarem de determinado produto a localização do endereço será dada pelo código de barras através da etiqueta afixada, a pesquisa sobre o produto no banco de dados pode ser feita pela descrição do produto como já é feito, mas agora será informado o número do código de barras para ser feito a localização através da descrição dos números e não pelo possível local que estaria como é feito de costume. A figura 3 ilustra como a proposta de melhoria atuará no armazém.

FIGURA 3 – Proposta de alteração do arranjo físico.

FONTE: Autores (2019)

Sugere-se a implantação de uma codificadora para imprimir as etiquetas de código de barras simples para as embalagens e o endereçamento das ruas. Como a proposta de melhoria atende todas as necessidades da parte de estocagem e relativamente à de informação entre equipes entende-se que pode-se ter uma eficácia de quase 100% no decorrer do ano com relação a esses dois motivos de perda, podendo haver ainda alguns problemas de adaptação, entendimento que pode ser corrigido ao longo do ano.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do trabalho foi cumprido com a categorização e quantificação das perdas na distribuição de produtos farmacêuticos refrigerados.

As propostas são viáveis do ponto de vista técnico e financeiro com ações de curto prazo que podem contribuir para melhorar o desenvolvimento na gestão de armazenagem.

Foi possível recomendar alternativas para melhorar a comunicação e a localização dos produtos com uma proposta de endereçamento das ruas do armazém e codificação das mercadorias para indicar para onde elas devem ir para ser armazenadas e onde estão para ser encontradas. Foi indicado também treinamentos para toda a equipe para que possam seguir os passos indicados para que o processo seja eficaz.

REFERENCIAS

ALVES NETO, João. 2013. Como endereçar seu armazém. Disponível em <<http://www.tecnologistica.com.br/portal/artigos/64016/como-enderecar-seu-armazem/>>. Acesso em 08 abr. 2019.

CONSERVAÇÃO. 2019. Conservação dos medicamentos. Disponível em: <<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/conservacao-dos-medicamentos/6784>> Acesso em: 1 de abr. 2019.

GASNIER, D.; BANZATO, E. Armazém Inteligente, Revista LOG Movimentação e Armazenagem, São Paulo, n. 128, Junho, 2001.

LOGWEB. 2017. Logística do frio. Disponível em <<http://www.logweb.com.br/segmento-farmaceutico-e-preciso-ter-controle-da-temperatura-em-toda-cadeia-logistica/>> Acesso em 02 abr. 2019.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico. 7ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. 43p.

POZO, Hamilton. Administração de materiais e recursos patrimoniais, 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 192p.

SENSORWEB. Armazenagem de medicamentos: gestão de qualidade e boas práticas. Disponível em <<http://www.sensorweb.com.br/blog/gestao-de-qualidade-e-boas-praticas-de-armazenagem-de-medicamentos/>> Acesso em 06 abr. 2019.

SETE EMBALAGENS. 2016. A história das embalagens. Disponível em <<http://seteembalagem.com.br/2016/03/15/historia-das-embalagens/>> Acesso em 10 abr. 2019.

YIN, Robert K. Estudo de Caso Planejamento e Métodos 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 39p.